

Anacamptis timidella (Wocke, 1887) (Lepidoptera, Gelechiidae, Anacamptinae), en Galicia (NO España)

Juan José Pino Pérez¹ & Rubén Pino Pérez²

¹ A Fraga, 7, Corzanes. 36457. Salvatierra de Miño, Pontevedra.

² Sierra Poniente, 4. 36949. Cangas, Pontevedra.

Cita: Pino Pérez, J. J. & Pino Pérez, R. 2026. *Anacamptis timidella* (Wocke, 1887) (Lepidoptera, Gelechiidae, Anacamptinae), en Galicia (NO España). *Boletín Biga*, 26: 73-74. Disponible también en <https://doi.org/10.5281/zenodo.18678662>.

• *Anacamptis timidella* (Wocke, 1887)

España: Pontevedra, Covelo, Barcia de Mera, Caxil, Monasterio de San Juan, río Alén (fig. [1]), 29TNG4898980988, 187 m, pista forestal entre robles, *Rusco aculeati-Quercetum roboris*; acude a una lámpara de 250 W de vapor de mercurio, 1 ej. en 4 horas, 29/06/2012, 1 ♀, (ginopigio, fig. [2]), LOU-Arthr 70505 (fig. [3]), ejemplar depositado en el Centro de Investigación Forestal de Lourizán, *J. J. Pino, R. Pino & A. Pino*

Hemos encontrado varias poblaciones habitando los alrededores de diversos ríos del sur de Galicia, en las ripisilvas colinas o montanas del sur de Pontevedra, pero también en algunos abedulares montanos en Orense (fig. [4]).

En el Alén la larva se alimenta de *Quercus robur* L., como mencionan varios autores (por ejemplo, Zaemdzhikova, 2020: 48 [2]), pero ignoramos su planta nutricia en el bidueiral orensano de Gabín (Montederramo), por cuanto por encima de 1200 m, allí casi es exclusivo el abedul. La descripción y ginopigio de nuestro ejemplar son similares a lo señalado e ilustrado por Wullaert (2018: 88 [1]).

Bibliografía

- [1] Wullaert, S. 2018. Resultaten van de Werkgroep Bladmineerders uit 2016 met meldingen van minerende en andere zeldzame Lepidoptera in België en met 5 nieuwe soorten voor de Belgische fauna (Coleophoridae, Tortricidae, Gelechiidae en Nepticulidae). *Phegea*, 46(3): 74-90.
- [2] Zaemdzhikova, G. 2020. Trophic Connections of Leafroller Moths (Lepidoptera: Tortricidae) and Oaks in Sofia Region, Bulgaria. *Ecologica Montenegrina*, 30: 47-59.